

Reconstrucción de objetos 3D a partir de nubes de puntos RGBD

N. Vásquez Godínez^{1*}, H. Casarrubias Vargas¹, C. O. González Morán¹,
¹Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México,
Boulevard Universitario S/N Valle Escondido, Río San Javier, 54500 Cd López Mateos, México

[*noe-x@outlook.com](mailto:noe-x@outlook.com)

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

La reconstrucción de objetos 3D es tema de estudio e investigación para campos como Visión por Computadora, Realidad Virtual, Animación y Gráficos por Computadora, entre otros. En la actualidad no se cuenta con soluciones únicas para la reconstrucción de objetos 3D debido a la complejidad del problema, por ello se siguen proponiendo nuevas y mejores técnicas tanto en la recolección de datos 3D, a partir de cámaras o sensores infrarrojos (IR), y de algoritmos que se emplean para el registro de nubes puntos, reconocimiento de patrones, scan matching, etc. En este documento se propone un algoritmo para la reconstrucción de objetos 3D y un sistema de captura de imágenes de profundidad (RGB-D), nubes de puntos, que ayuda a resolver la problemática de encontrar la rotación entre las diferentes nubes de puntos, mediante un mapeo 3D a 2D, para su posterior cálculo de la pose del objeto proyectado mediante el reconocimiento de líneas usando la transformada de Hough y técnicas de procesamiento de imágenes.

Palabras clave: *Nubes de puntos, Reconstrucción 3D, RGB-D*

Abstract

The reconstruction of 3D objects is the object of study and research for fields such as artificial vision, virtual reality, animation, and computer graphics. Currently, there are no unique solutions for the reconstruction of 3D objects due to the complexity of the problem. New and better techniques are proposed in the gathering of 3D data, from cameras or infrared (IR) sensors, and in algorithms used for point cloud registration, pattern recognition, scan matching, etc. This document proposes an algorithm for the reconstruction of 3D objects and an (RGBD) depth image capture system, which helps to find the rotation between the different point clouds. The methodology proposed uses 3D to 2D mapping, for their subsequent calculation of the pose of the projected object through line recognition using the Hough transformation and image processing techniques.

Key words: *Point Cloud, 3D Reconstruction, RGB-D*

Introducción

La reconstrucción y reconocimiento de objetos en 3D son dos áreas importantes en Visión por Computadora con aplicaciones en áreas como la industria, ciencia e innovación tecnológica [1] [2]. Existen diversas técnicas para la reconstrucción de objetos, desde la fotogrametría hasta los actuales sensores de imágenes de profundidad (RGBD) que permiten la captura de información como nubes densas de puntos en 3D [3].

El concepto de imagen de profundidad proviene de la capacidad del ojo humano al percibir diferentes dimensiones de los objetos o escenas [4], el cerebro humano trabaja con dos fuentes de imágenes,

ya que son capturadas a partir de dos ojos; comportamiento similar que se trata con la recolección de imágenes mediante cámaras estéreo, como las que se muestran en la figura 1.

Figura 1a) RealSense [5] b) Kinect Microsoft [6], dispositivos para captura de RGB-D

En todos los sistemas de recolección de datos de profundidad como son las cámaras estéreo, luz estructurada y cámaras IR; integran la solución de la disparidad partiendo de la geometría epipolar [7]:

$$D = x_1 - x_2 = \frac{bf}{z} \rightarrow Z = \frac{bf}{x_1 - x_2}$$

$$\text{donde: } x_1 = \frac{(X+b/2)f}{z}, x_2 = \frac{(X-b/2)f}{z}$$

b = distancia entre puntos de captura
 f = distancia focal puntos de captura

Actualmente la reconstrucción a partir de nubes de puntos en 3D tiene varios problemas abiertos, como la identificación de características adecuadas para usarlas en la reconstrucción, velocidad de procesamiento, minimización de errores, certidumbre de la reconstrucción.

Una de las técnicas más usadas en la reconstrucción 3D se basa en la alineación/emparejamiento de puntos mediante el algoritmo Iterative Closest Point (ICP) [8] [9], obsérvese la figura 2, el cual trabaja en la localización de puntos cercanos en dos conjuntos, para encontrar la transformación afín en 3D que permite integrar información al modelo; sin embargo, esta técnica es costosa computacionalmente hablando y depende de la asociación de datos para recuperar la transformación entre las nubes de puntos.

El rendimiento del algoritmo (ICP), no solo recae en el costo computacionalmente, variables como la elección de las tecnologías a nivel software como los lenguajes de programación, las variantes de los algoritmos y el tipo de ambientes para la reconstrucción, permiten establecer una medida del rendimiento del algoritmo, en [10] se expone comparaciones del rendimiento del algoritmo ICP.

Figura 2 Sobreposicionamiento y registro de nubes de puntos Iterative Closest Point (ICP) [11]

En este documento se exponer la propuesta de reconstrucción de objetos, mediante un sistema de captura de información, ver Figura 3, que permite fijar la pose de la cámara a un plano horizontal y rotar al objeto sobre su eje vertical, permitiendo recuperar la transformación afín en 3D a partir de información 2D, la pose de la cámara respecto de la mesa de captura es fija y el objeto rota sobre su eje vertical, la rotación del objeto se recupera de las vistas capturadas, usando como referencia la base cuadrada.

Figura 3 Setup de captura a) rotación inicial, b) rotación 45°, c) rotación 90°, d) rotación 135°

Metodología

Captura de objeto 3D

En un ambiente controlado se realiza la captura del objeto 3D sobre una base cuadrada, se aplica a la base y objeto a capturar rotaciones sobre el eje vertical para tomar distintas vistas del objeto de interés, la base es segmentada a partir de un umbralado del eje vertical, debido a que el escenario es fijo y los parámetros de altura y distancia son conocidos. De la imagen de profundidad (RGBD) capturada se extrae la nube de puntos asociada a la vista y se proyecta a el plano XZ respecto al sistema de coordenadas de la cámara.

Para obtener la proyección al plano XZ, se toma la nube de puntos correspondiente a la vista y se crea un grid acumulador en cada una de las posiciones (x,z) , este procedimiento genera una imagen en escala de grises, ver Figura 4.b, que contiene el número puntos en la posición (X, Y, Z) para todo Y y X, Z fijos en el intervalo $[0,640]$ y $[50,220]$ respectivamente:

$$(x, z) \leftarrow \text{cardinalidad del } \{(x, y, z) \mid x = X, z = Z, \text{ para todo } Y\}$$

Procesamiento de la imagen

Las imágenes en escala de grises correspondientes a la proyección tienen aislada la región de la base cuadrada que se usa para estimar la rotación de las vistas, para extraer esta información. Como se puede apreciar en la imagen Figura 4.b, la información de la rotación puede ser extraída calculando la orientación de las rectas, correspondientes a las caras de la base del sistema de captura. Pero debido al ruido de la imagen se requiere procesar y filtrar la imagen. Primeramente, se umbrala la imagen por el método de Otsu, se aplican operadores de erosión y dilatación para definir las caras proyectadas, y posteriormente se identifican los bordes con el operador de Canny, el flujo completo se ve ilustrado en la Figura 4.

Figura 4 Procesamiento de imágenes: a) Depth imagen, b) Proyección de nube de puntos a 2D, c) Mejoramiento de la imagen, d) detección de bordes con Canny

Recuperación de la rotación en 2D

Para recuperar la orientación de la cara de la base del sistema de captura es suficiente con detectarla en la imagen proyectada; La recuperación de orientación de la base de captura del sistema se realiza a partir de la proyección, se detectan las líneas de las caras proyectadas usando la transformada de

Hough. Dependiendo de la vista se encuentran dos grupos de líneas o un solo grupo de líneas, agrupadas por su orientación. La rotación de interés es la relativa a la vista anterior y puede ser calculada a partir de la orientación de las líneas de cada una de las vistas
Asignación de incertidumbre y recuperación de rotación en 2D:

$$R_{real} \in [R_{med} - \Delta R, R_{med} + \Delta R]$$

Debido al ruido asociado a la cámara, la estimación de la rotación se realiza en base al valor promedio de las orientaciones de las líneas encontradas en la imagen, en la Figura 8 se muestra la gráfica de dispersión de las rotaciones estimadas de la caja base del sistema de captura.

Recuperación de transformación 3D

Para realizar el registro de la nube de puntos es necesario obtener la rotación 3D entre vistas de cada captura. Debido a las características del setup de captura, la recuperación de la transformación en 3D se obtiene a partir de la rotación en 2D de la siguiente forma:

$$R_{\{3D\}}(pitch_{2D}, yaw = 0, roll = 0) \leftarrow R_{\{2D\}}(pitch_{2D})$$

Alineación de puntos e integración de información al objeto reconstruido

Para cada vista o imagen capturada se obtiene una vista parcial del objeto a reconstruir y con la recuperación de la rotación entre vistas descrito en las secciones anteriores, se puede integrar las vistas parciales para obtener el objeto completo. Dada la sucesión de nube de puntos por vista se puede calcular en que posición se deben colocar las nubes de puntos de vista parcial en la nube de puntos del objeto calculando la composición de rotaciones. Dado una nube de puntos $F_{\{i+1\}}$, la nube de puntos anterior $F_{\{i\}}$ y la rotación $R_{\{i+1\}}$, entre ellas se calcula: $R = \prod\{R_i\}_i$; se aplica a $F_{\{i+1\}}$ y se actualiza la nube de puntos del objeto completo.

Para comprender un poco más el sistema de reconstrucción y el algoritmo empleado se expone el siguiente esquema figura 5, el cual muestra las etapas para la reconstrucción 3D del objeto:

Figura 5 Reconstrucción 3D del objeto

Experimentos

Para validar la metodología propuesta se realizaron dos experimentos, uno con captura de imágenes reales y otro usando el objeto `cube_D02_L04.ply` de la base de datos G-PCD: Geometry Point Cloud Dataset [12]. En el caso del objeto real se realizó la captura de una caja con dimensiones de 30 x 25 cm, en el setup mostrado en la figura 3, recolectando 71 RGB-D (imágenes de profundidad) con una rotación entre vista de 5 grados.

Figura 6 Caja real capturada y segmentada. a) imagen RGB, b) imagen de profundidad

Para el objeto `cube_D02_L04.ply` se simularon vistas de captura desde una posición similar al sistema de captura. Experimentar con este objeto sintético permite evaluar el algoritmo propuesto de recuperación de orientación relativa entre vistas y cuantificar su rendimiento. En la Figura 7 se muestra el objeto sintético y un par de vistas generadas para generar las vistas parciales del objeto y realizar la reconstrucción en 3D. Se generaron vistas del objeto cada cinco grados para la reconstrucción.

Figura 7. Izquierda, objeto `cube_D02_L04.ply` del G-PCd: Geometry Point Cloud Dataset. Centro, vista parcial del objeto generada sintéticamente. Derecha, vista frontal del cubo

Resultados y discusión

En la Figura 8 se muestra la estimación de la pose de la base del sistema de captura para la recuperación de la rotación entre vistas; observe el ruido asociado a las vistas capturadas con el sensor Kinect correspondiente a las caras de la base en que la parte visible es mínima. Para las vistas del objeto sintético la recuperación de la pose fue más consistente.

Figura 8. Estimación de la pose de la base del sistema de captura. A) Izquierda, Captura de vistas realizadas con el sensor Kinect. B) Captura de vistas generadas sintéticamente del objeto `cube` [12].

Los objetos reconstruidos se muestran en la Figura 9, en ambos casos se consigue la reconstrucción del objeto a partir de las vistas parciales; en el lado izquierdo objeto sintético, en azul el objeto original y en rojo el objeto reconstruido con la metodología propuesta, en el lado derecho se muestra la reconstrucción de la caja real, observe el efecto del ruido del sensor sobre la reconstrucción generada.

Figura 9. Reconstrucción del objeto cube_D02_L04.ply

Conclusiones

La metodología propuesta permite recuperar la orientación entre pares de vistas de imágenes capturadas por el sensor Kinect de imágenes de profundidad (RGBD) y también de vistas sintéticas generadas del objeto cube_D02_L04.ply permitiendo recuperar la pose de vista parcial e integrarlas en la nube de puntos del objeto global con buenos resultados. El algoritmo de recuperación de pose relativa entre vistas permite encontrar la rotación en 3D usando información 2D, este mecanismo simplifica la búsqueda de asociaciones entre puntos que tradicionalmente requiere el algoritmo ICP para la recuperación de poses relativas; esta mejora simplifica el proceso de fusión de nubes de puntos y aunque aún falta hacerla más precisa sirve como base para el proceso de iterativo de optimización del ICP proponiéndola como una solución inicial. El algoritmo es bastante ligero lo cual le permite trabajar con muchas vistas y obtener una mejor resolución del objeto reconstruido.

Referencias

- [1] C. Wohler, 3D Computer Vision Efficient Methods and Applications, London New York: Springer, 2009.
- [2] E. Davies, Computer & Machine Vision Theory Algorithms Practicalities, USA: ELSEVIER, 2012.
- [3] R. Szeliski, Computer Vision Algorithms and Applications, New York: Springer, 2011.
- [4] B. Cyganek y J. S. Pail, An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms, New Delhi, India: WILEY, 2009.
- [5] Intel, «<https://www.intelrealsense.com/>,» 19 Junio 2020. [En línea]. Available: <https://www.intelrealsense.com/>.
- [6] Microsoft, «<https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect/>,» 19 Junio 2020. [En línea]. Available: <https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect/>.
- [7] B. Jahne y H. Haubecker, Computer Vision and Applications A Guide for Students and Practitioners, Florida: ACADEMIC PRESS, 2000.
- [8] J. Procházková y D. Martisek, «Notes on Iterative Closest Point Algorithm,» de 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018, Bratislava, Slovak Republic, 2018.

- [9] C. Wöhler, 3D Computer Vision Efficient Methods and Applications, Springer, 2013.
- [10] F. Pomerleau, F. Colas y R. Siegwart, «Comparing ICP variants on real-world data sets,» Autonomous Robots, 2013.
- [11] Y. He, B. Liang, J. Yang, S. Li y J. He, «An Iterative Closest Points Algorithm for Registration of 3D Laser Scanner Point Clouds with Geometric Features,» Sensors 2017, p. 17, 23 Mayo 2017.